

令和3年度 卒業論文

多人数演奏楽譜から連弾譜への自動編曲

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学 文理学部 情報科学科

島村 美羽

2022年2月 提出

概 要

オーケストラや吹奏楽といった多人数による合奏は、重厚な和音など多くの魅力があるが、演奏者や楽器、演奏場所の確保など課題が多く、必ずしも気軽に楽しめるものではない。一方、ピアノソロは、ピアノが1台あれば独りで演奏が可能であるが、演奏の厚みに限界があり、合奏の楽しみを味わうことはできない。これらの中間的な位置づけの演奏形態に「ピアノ連弾」がある。連弾は、2人の演奏者と1台のピアノがあれば演奏が可能であり、合奏の楽しみを味わいつつも比較的手軽に演奏が可能である。

本研究では、多人数編成の楽譜（以下、「総譜」という）をピアノ用連弾譜に自動的に編曲するシステムを実現する。ピアノ連弾譜を生成するうえで、「楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されている（骨格声部維持）」「各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができる（役割交代）」「中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できる（演奏可能性）」ことを重要と考え、これらを満たすように編曲システムを設計する。具体的には、総譜が与えられると、各声部の役割同定、声部のグループ化、声部の選択、ヴォイスシングの調整、オクターブの調整を行う。

評価実験では、システムを評価するためのアンケートを行った。人手で編曲した連弾譜と本システムが編曲した連弾譜をランダムに14曲聴き、本研究がピアノ連弾譜を生成するうえで重要と考えている項目それぞれに対する達成度と、全体的な出来をそれぞれ5点満点で評価してもらった。更に、その回答に対する理由を自由回答してもらった。

骨格声部維持，役割交代は役割同定の際に旋律が残っている楽曲は評価者2名とも4点以上と評価したが，役割同定の際に旋律が消失している楽曲は2名とも1と評価することがあった．演奏可能性は，3和音で7連符がある楽曲を1名が2と評価したが，それ以外は2名とも3以上と評価した．これらの要件を一定程度満たすものを出力することができたといえる．とはいえ，曲によって出来にばらつきがあったり，部分的に演奏困難な箇所が発生するなど，課題は残る．学習する曲数を増やすなどして役割同定の精度を上げるほか，時間軸に対する音密度に対して音高の密度を下げるなどの工夫が必要である．

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	1
第2章 関連研究	3
2.1 楽器編成を変えるリダクション	3
2.2 役割のグループ化や難易度の考慮	6
2.3 本研究へのアプローチ	6
第3章 提案手法	9
3.1 システムの流れ	9
3.2 各声部の同定	10
3.3 声部のグループ化	12
3.4 声部の選択	13
3.5 ヴォイスニングの調整	15
3.6 オクターブの移動	16

第4章 評 価	19
4.1 役割同定精度	19
4.2 編曲結果例	20
4.3 専門家による評価	29
4.4 考 察	31
4.4.1 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか	32
4.4.2 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替 えることができるか	33
4.4.3 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか	34
第5章 結 論	35
5.1 結 論	35
5.2 今後の展望	35
参考文献	37
付録A 評価シート	41

目 次

3.1	声部の同定結果例	11
3.2	リズムベクトルの生成	12
3.3	声部のグループ化と集約	13
3.4	ヴォイシングにおける音符の移動例	15
3.5	3音以内にする手順	16
4.1	『ディスコ・キッド』の編曲結果	21
4.2	『吹奏楽のための「風之舞」』の編曲結果	22
4.3	『宝島』の編曲結果	23
4.4	『Armenian Dances Part1』の編曲結果	24
4.5	『風紋』の編曲結果	24
4.6	『スケルツァンド』の編曲結果	25
4.7	『Everyday Hero』の編曲結果	25
4.8	『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』の編曲結果	26

表 目 次

3.1	特徴量	10
3.2	役割ラベルとその個数 (4小節ごと)	10
3.3	声部選択テンプレート一覧	14
4.1	コンフュージョンマトリックス (横軸: 予測, 縦軸: 正解)	19
4.2	編曲した曲と対応する図表	20
4.3	『ディスコ・キッド』で選択した声部選択テンプレート	26
4.4	『吹奏楽のための「風之舞」』で選択した声部選択テンプレート	27
4.5	『宝島』で選択した声部選択テンプレート	27
4.6	『Armenian Dances』で選択した声部選択テンプレート	28
4.7	『風紋』で選択した声部選択テンプレート	28
4.8	『スケルツァンド』で選択した声部選択テンプレート	28
4.9	『Everyday Hero』で選択した声部選択テンプレート	29
4.10	『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』で選択した声部選択テンプレート	29
4.11	本システムが編曲した譜面に対する評価結果	31
4.12	人手で編曲した譜面に対する評価結果	31

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

オーケストラや吹奏楽といった多人数による合奏は、重厚な和音など多くの魅力があるが、演奏者や楽器、演奏場所の確保など課題が多く、必ずしも気軽に楽しめるものではない。これを気軽に楽しむための編曲システムは今までも提案されてきた [1, 2, 3, 4, 5] ことから、多人数演奏楽譜から独奏譜ないし少人数演奏楽譜への自動編曲は需要があると言える。

しかし、ピアノソロは、ピアノが1台あれば一人で演奏が可能であるが、演奏の厚みに限界があり、合奏の楽しみを味わうことはできない。一方、少人数アンサンブルは、人と音を合わせる楽しさはあるが、演奏者や楽器、演奏場所の確保などの課題はぬぐい切れない。これらの中間的な位置づけの演奏形態に「ピアノ連弾」がある。連弾は、2人の演奏者と1台のピアノがあれば演奏が可能であり、合奏の楽しみを味わいつつも比較的手軽に演奏が可能である。

1.2 本研究の目的

多人数編成の楽譜（以下、「総譜」という）をピアノ用連弾譜に自動的に編曲するシステムを実現する。ピアノ連弾譜を生成するうえで、我々は次の事柄が重要であると考えた。

要件1 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されている

要件 2 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができる

要件 3 中級程度の演奏者 2 人がピアノ 1 台で無理なく演奏できる

本研究では、これらの要件を満たすように編曲システムを設計する。

第2章 関連研究

2.1 楽器編成を変えるリダクション

Piano Arrangement System Based on Composers' Arrangement Processes[1]

総譜からソロピアノ譜へ編曲を行う際、演奏不可能な部分や初心者にとって演奏が困難となる部分を警告して編曲の手助けをする、半自動編曲システムである。作曲家が編曲している様子をシンクアラウンド分析した結果をもとに、どのような場面でどう編曲すればよいかを提案するものを設計した。システムの警告は、作曲者と同等のものであることがわかった。

Automatic System for the Arrangement of Piano Reductions[2]

なるべく多くの声部を残しつつアンサンブル譜からソロピアノ譜に自動編曲するシステムである。原曲をフレーズごとに分割し、各声部を lead, foundation, rhythm, pad, fill の5つの役割に割り振る。楽曲の柱となる lead を必ず残し、それ以外の役割を含む・含まないのパターンを全て考える。なるべく多くの声部を残した状態でピアノを弾く上での制約を守ることができるパターンを採用するものを設計した。生成された譜面は、非専門家であれば人の編曲と見分けのつかないものだが、専門家は聴き分けることが可能であった。

Automatic Piano Reduction from Ensemble Scores Based on Merged-Output Hidden Markov Mode[3]

アンサンブル譜からソロピアノ譜に自動編曲するシステムである。原曲に対する忠実度を最適化問題として扱うこと、演奏難易度を定量的に扱うことを考え、忠実度と難易度を総合的に解決する方法を提案したものである。忠実度は、音符に対する操作量で定義し、難易度は、隠れマルコフモデルを用いて、運指を考慮することにより定量化した。システムは、単純な制約条件では困難な、音符や和音の密度などを考慮し、演奏難易度を制御できることが出来たが、演奏できない音や音楽的に不満足な声部が含まれており、さらなる改良を必要とした。

自動編曲のための音楽的特性に基づく旋律クラスタリング [4]

総譜からソロ電子オルガン譜に自動編曲するシステムである。まず、同じ役割を持つ声部を小節単位にグループ化する。次に、既存の電子オルガン譜から右手パート、左手パート、足パートの特徴と各パートが演奏する旋律の特徴を考慮し、グループ化した声部を各パートに対応するよう割り当てる。システムは、原曲の特徴を保ったまま電子オルガンで演奏可能な譜面に落とし込むことができたが、曲の印象まで保つことが出来ているか検証できなかった。

パートの重要度を考慮したオーケストラ譜の縮約によるアンサンブル譜の自動編 [5]

総譜からパートの重要度を考慮したアンサンブル譜に自動編曲するシステムである。まず、同じ役割を持つ声部をグループ化し、各声部グループの重要度を点数化する。この点数をもとに、重要度が大きい声部から採用される。次に、各グループの楽器とアンサンブル楽器の類似度（音色とオクターブを考慮）を計算し、

最も最適である楽器割り当てにする。出力された譜面は、主旋律にあたる部分が人手で編曲したものと一致率が高く有効であるが、旋律の切り替え位置や音域の考慮が不足していた。

演奏難易度を考慮したアンサンブル楽曲の編曲 [6]

既存のアンサンブル譜を他編成のアンサンブル譜に編曲するシステムである。原曲、編曲後ともに管楽器であることを想定している。原曲に存在する声部をどの楽器に割り振るかという問題に対して、音域と調による各楽器の難易度を最適化する。移調楽器も考慮すると各楽器で調を簡単にすることは難しいが、調号の数を定量化することで適応することができた。一方、楽器の特性による音量バランスを考慮できなかった。

Song2Guitar: A Difficulty-aware Arrangement System for Generating Guitar Solo Covers from Polyphonic Audio of Popular Music[7]

ポピュラー音楽を、難易度を考慮したギターソロに編曲するシステムである。ポリフォニック音声からメロディ、コード、テンポをデータ化する。ギターの運指を考慮することによって、easy, normal, hard の3段階で難易度設定することを可能とした。TAB譜が自動スクロールするUIを作成し、更に演奏しやすいシステムとなった。出力された譜面は難易度に差が出ていることは確かだったものの、easyが最も難しく感じたという被験者もいたことから、難易度設定にはシステムに採用した内容以外の方法も考えられるとした。

2.2 役割のグループ化や難易度の考慮

Score Illuminator：スコア色付けによるオーケストラスコアリーディング支援システム [8]

総譜を入力すると、譜面に色付けをすることで同じ役割を担当している声部をまとめ、総譜を読みやすくする支援システムである。各声部をクラスタとみなし、特徴量を生成してクラスタリングを行う。同クラスタのものを同色で色づけることにより、可視化する。システムが色づけた総譜は有用性が高いが、区切るフレーズによっては上手くいかないこともあった。

A Simple Algorithm for Automatic Generation of Polyphonic Piano Fingerings[9]

ピアノの運指を決定するアルゴリズムの提案である。運指は、楽器を演奏するうえで難易度の指標となる。隣り合う音符にどの指で遷移するかを、1：親指，…，5：小指として番号を振り、想定される運指を割り出す。割り出された運指の内、遷移コストが最も低い運指を採用する。システムが提案した運指は、信憑性の高いものであることがわかった。

2.3 本研究へのアプローチ

総譜から少人数演奏楽譜への自動編曲システムはこれまでも提案されてきたが、どれも連弾譜への編曲を扱うものではなかった。従来の研究では、1人で演奏する、もしくは1人につき1つの楽器で演奏するため、編曲後全てのパートの音域を互いに考慮する必要が無い。しかし、本研究では連弾を対象とするため、以前のシステムでは要件3を満たすことが出来ない。本研究では、割り当てられた音を移

動したり削除したりすることで、1台ピアノを2人で演奏する譜面に落とし込むことを可能にする。

第3章 提案手法

3.1 システムの流れ

総譜の MusicXML データ [10] が与えられると、4小節ごとに次の処理が行われる。

1. 各声部の役割同定：各声部に対して「主旋律」「ベース」などの役割のラベルが付与される。この処理により、主旋律やベースといった重要な声部を残すことができるようになり、**要件 1** を満たす。
2. 声部のグループ化：同じ役割のうち、リズムが等しい声部をグループ化する。
3. 声部の選択：4つのパート（本稿では、4手連弾を想定し、「パート」は連弾における各片手パートを意味する）の各々にどの役割の声部を採用するかをテンプレートに基づいて決定する。テンプレートは4小節ごとに変更できるため、**要件 2** を満たす。
4. ヴォイシングの調整：1度に鳴らす音を片手で演奏できるよう、1オクターブ未満に収めて3音以内にする。
5. オクターブの調整：音域の妥当性とパート間の重複を考慮し、各パートのオクターブを調整する。4. と 5. により **要件 3** を満たす。

この処理が終わると、連弾譜に編曲された XML ファイルが作成される。XML ファイルは、ノートーションソフトウェアで楽譜化することが可能である。

3.2 各声部の同定

総譜の各声部が「主旋律」「副旋律」「和声」「ベース」「その他」のいずれかの役割を担っていると仮定し、担っている役割を同定する。そのために、ここでは k -近傍法 ($k = 3$) を用いる。musicalion[11] からダウンロードした6パート以上で編成された14曲のクラシック譜面（総小節数：548）に著者がラベル付けしたものをを用いる。用いる特徴量は表 3.1、ラベルは表 3.2 の通りである。また、声部の同定結果例を、わかりやすいよう色を付けて可視化したものが図 3.1 である。

表 3.1: 特徴量

特徴量
先頭に音があるか
音高の平均
音高の範囲（最大値 – 最小値）
音符の個数
2分音符以上の音符の個数
最頻の音価の音符の個数が全音符数に占める割合
隣り合う音高の差の2乗平均

表 3.2: 役割ラベルとその個数（4小節ごと）

	役割	個数		役割	個数
0	主旋律	466	3	ベース	246
1	副旋律	161	4	休符	369
2	和声	348	5	その他	5

The image shows a musical score for a large ensemble. The instruments listed on the left are: Picc., Fl.1, Fl.2, Ob., Bsn., Eb Cl., Bb Cl.1, Bb Cl.2, Bb Cl.3, B. Cl., A. Sax.1, A. Sax.2, T. Sax., Bar. Sax., Tbn.1, Tbn.2, Tbn.3, Euph., Tba., and Cb. Each instrument part is numbered (0, 1, 2, or 3) and color-coded to indicate its role in the score. The color key at the bottom identifies the roles: 0 (black) for the main melody, 1 (blue) for the secondary melody, 2 (red) for harmony, and 3 (green) for the bass line. The score is written in 4/4 time with a key signature of one flat.

0 : 主旋律, 1 : 副旋律, 2 : 和声, 3 : ベース

図 3.1: 声部の同定結果例

3.3 声部のグループ化

同じ役割と同定されたグループの中には、異なるリズム・音価のものが入っていることがある。その場合、グループ内の全ての声部を1パートに集約してしまうと、片手で演奏することは不可能、もしくは難易度が高くなる。そこで、同じ役割と同定されたグループの中から、リズムと音価がどちらも同じものを探索して最も出現回数が多いリズムと音価の声部だけを採用し、片手で演奏できるパートに集約する。

まず、各声部に対してリズムベクトルを生成する。リズムベクトルは次の手順で求める。

1. 同一の役割と同定されたパートの中で最小の音価を求め、これを単位時間とする。
2. 単位時間ごとに、その時刻に発音時刻があれば2、直前から伸ばしている音符があれば1、休符なら0を格納したベクトルを作る (図 3.2)。

図 3.2: リズムベクトルの生成

図 3.2 では簡単のために1小節のみからリズムベクトルを生成しているが、実際には4小節から生成している。つまり、最小音価が8分音符であれば、32次元ベクトルが生成される。リズムベクトルが等しい声部は、(ヴォイシングを修正すれば)片手で演奏可能であると判断し、1つの声部に集約する (図 3.3)。

The diagram illustrates the process of grouping and consolidating four staves of music. It is divided into three stages by downward-pointing arrows:

- Top Stage:** Four separate staves of music, each with its own clef and key signature. The top staff has a treble clef, while the others have bass clefs.
- Middle Stage:** The four staves are grouped together with a large bracket on the left side, indicating they are being treated as a single unit.
- Bottom Stage:** The four staves are consolidated into a single staff. The notes from all four original staves are now represented as chords within this single staff.

図 3.3: 声部のグループ化と集約

3.4 声部の選択

4手連弾の各パートがどの役割を担うかをあらかじめテンプレート化しておき、ユーザが4小節ごとにテンプレートを選ぶことで声部を選択する。役割のどれかが存在しないと判定された場合、その役割を使用しているテンプレートは、選択肢から外される。テンプレートは表 3.3 の通りである。後に、隣接するパート間で

の音域はできるだけ重ならないよう調整するため、同じ役割のものを別のパートに重複して採用することも可能である。

表 3.3: 声部選択テンプレート一覧

Primo		Secondo		Primo		Secondo	
右手	左手	右手	左手	右手	左手	右手	左手
主旋律	主旋律	副旋律	ベース	主旋律	休符	副旋律	休符
主旋律	主旋律	和声	ベース	主旋律	休符	和声	和声
主旋律	主旋律	休符	ベース	主旋律	休符	和声	ベース
主旋律	副旋律	和声	和声	主旋律	休符	和声	休符
主旋律	副旋律	和声	ベース	主旋律	休符	ベース	ベース
主旋律	副旋律	休符	ベース	主旋律	休符	休符	ベース
主旋律	和声	主旋律	副旋律	主旋律	休符	休符	休符
主旋律	和声	主旋律	和声	副旋律	副旋律	主旋律	ベース
主旋律	和声	主旋律	ベース	副旋律	和声	主旋律	ベース
主旋律	和声	副旋律	ベース	和声	和声	主旋律	ベース
主旋律	和声	副旋律	休符	和声	和声	休符	ベース
主旋律	和声	ベース	ベース	休符	副旋律	休符	和声
主旋律	和声	休符	ベース	休符	副旋律	休符	ベース
主旋律	ベース	主旋律	ベース	休符	和声	主旋律	主旋律
主旋律	休符	主旋律	和声	休符	和声	主旋律	和声
主旋律	休符	副旋律	副旋律	休符	和声	主旋律	ベース
主旋律	休符	副旋律	ベース	休符	和声	休符	ベース

3.5 ヴォイスニングの調整

「声部のグループ化」では、様々な音域をもつ楽器の声部がグループ化されるため、そのままでは片手で演奏できない可能性がある。そこで、同時に演奏する音符の最高音と最低音が1オクターブ未満に収まるようにする。この際、最高音を基準とし、それよりも1オクターブ以上低い音域にある音符のオクターブを上げることで調整する（図 3.4）。

図 3.4: ヴォイスニングにおける音符の移動例

また、同時に鳴らす音が4音以上の場合には演奏しづらくなる、または不可能になるため、3音以内になるよう音を減らす。三和音は、基本的に隣り合う音高が短3度、長3度、あるいは完全4度（転回形の場合）である。構成音が4つ以上の和音では、これ以外の音程、たとえば短2度や長2度があることが多いが、これらは三和音に7度や9度の音など（いわゆるテンションノート）を加えたものといえる。そこで、基本的な三和音を取り出すため、最高音を基準として順に音を探索し、短3度～減5度離れている場合のみ音を残すようにする。残す音を1つ決定したらその音を基準にして次に残す音を同様に決定する。これを、探索する音符がなくなるか、同時に鳴らす音が3音になるまで繰り返す（図 3.5）。

図 3.5: 3音以内にする手順

3.6 オクターブの移動

選択された各声部をピアノ連弾に適した音域で演奏できるように、オクターブの移動を行う。この際、既存の連弾譜に基づいてピアノ連弾譜としての妥当性を考慮するとともに、隣接パート間の音域の重複も考慮する。

既存の連弾譜（ここでは Musescore[12] からダウンロードした、クラシック曲やポップス曲を計 55 曲使用）におけるパート i ($= 1, 2, 3, 4$) のノートナンバーの平均と分散を $\bar{x}_{\text{corpus}}^i$, $(\sigma_{\text{corpus}}^i)^2$ としたとき、パート i に対する音域の妥当性を、編曲対象のパートのノートナンバーの平均 \bar{x}_{input}^i を用いて次式で定義する。

$$s_{\text{mean}}^i = \exp \left\{ -\frac{(\bar{x}_{\text{corpus}}^i - \bar{x}_{\text{input}}^i)^2}{(\sigma_{\text{corpus}}^i)^2} \right\}$$

隣接パート間の音域の重複については、1 拍ごとにパート i のノートナンバーが隣接パートのノートナンバーの長 2 度以内になる拍数 $\text{beats}_{\text{overlap}}^i$ を求め、拍数 $\text{beats}_{\text{total}}$ を用いて、以下の式に従って計算する。

$$s_{\text{overlap}}^i = \frac{\text{beats}_{\text{total}} - \text{beats}_{\text{overlap}}^i}{\text{beats}_{\text{total}}}$$

これらの重み付き和の合計：

$$s = \sum_{i=1}^4 (w_0 s_{\text{mean}}^i + w_1 s_{\text{overlap}}^i)$$

($w_0 = 6, w_1 = 4$ を使用) を評価値とする。パートを ± 2 オクターブの範囲でオクターブ移動を行ったすべての場合に対してこの評価値を求め、これが最大になるオクターブ位置を採用する。

第4章 評価

4.1 役割同定精度

役割同定に使用した k -近傍法は、クロスバリデーション（分割数 = 5）の結果、平均正解率 0.6288 であった。また、コンフュージョンマトリックスを表 4.1 に示す。ここから、休符は正解率が 94.58% と高いことや、主旋律、和声、ベースはばらつきがあるものの正解と予測される個数が最多であることが読み取れる。一方、副旋律のデータ数 161 個に対して副旋律と同定できたものは 21 個であり、主旋律と同定している数が 68 個と、他のクラスと予測される数が正解を上回っている。主旋律と副旋律はどちらも旋律であるため、似た特徴であることが多い。また、学習する際に副旋律のデータ数 161 個に対して主旋律のデータ数が 466 個と多い。これらのことから、副旋律を入力した際、 k -近傍法で特徴が近い k ($= 3$) 個のデータは主旋律であることが多く、副旋律が主旋律と同定されてしまうのである。

表 4.1: コンフュージョンマトリックス（横軸：予測，縦軸：正解）

	主旋律	副旋律	和声	ベース	休符	その他
主旋律	300	60	82	19	5	0
副旋律	68	21	43	29	0	0
和声	67	65	139	44	33	0
ベース	33	27	59	125	2	0
休符	4	0	13	3	349	0
その他	0	1	1	1	2	0

4.2 編曲結果例

本システムで編曲した結果を表 4.2 の通りに示す. たいていの曲は一部を切り取っているが、『Armenian Dances Part1』(Alfred Reed)のみ人手で編曲した楽譜に揃えるため, 2箇所切り取って結合している.

声部選択は, 存在している声部をなるべく取り入れ, かつ主旋律と副旋律を同じ人が演奏するのはリズムの違いから難しいことが多い為, 4 または 8 小節の単位で主旋律と副旋律が Primo と Secondo 間に入れ替わるよう選択した. また, ピアノ演奏では旋律を右手, 伴奏を左手が担当することが多いので, 主旋律や副旋律がなるべく右手に来るようなものを選択した.

表 4.2: 編曲した曲と対応する図表

曲名 (作曲者)	小節数	編曲結果	声部選択
『ディスコ・キッド』(東海林修)	24	図 4.1	表 4.3
『吹奏楽のための「風之舞」』(福田洋介)	32	図 4.2	表 4.4
『宝島』(真島俊夫)	32	図 4.3	表 4.5
『Armenian Dances Part1』(Alfred Reed)	20	図 4.4	表 4.6
『風紋』(保科洋)	20	図 4.5	表 4.7
『スケルツァンド』(江原大介)	16	図 4.6	表 4.8
『Everyday Hero』(Timothy Mahr)	24	図 4.7	表 4.9
『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』(足立正)	24	図 4.8	表 4.10

ディスコ・キッド

♩ = 112

The image displays a musical score for the piece 'Disco Kidd'. It is presented in two columns of staves. The left column contains the piano part, and the right column contains the bass part. The score is divided into systems, with measure numbers 4, 7, 10, 14, 17, 20, and 24 indicated. The tempo is marked as ♩ = 112. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings such as accents and slurs. The piano part is written in treble clef, and the bass part is written in bass clef. The overall style is characteristic of a disco or funk arrangement.

図 4.1: 『ディスコ・キッド』の編曲結果

吹奏楽のための「風之舞」

福田 洋介

♩ = 126

2

3

25

26

27

28

29

30

31

32

図 4.2: 『吹奏楽のための「風之舞」』の編曲結果

宝島

作曲 和泉 宏隆
編曲 真島 俊夫

$\text{♩} = 120$

The musical score is presented in two columns. The left column contains measures 1 through 11, and the right column contains measures 12 through 30. The score is written for piano and includes a vocal line. The tempo is marked as quarter note = 120. The key signature is B-flat major. The score features a complex piano accompaniment with many chords and a vocal melody line.

図 4.3: 『宝島』の編曲結果

Armenian Dances

Alfred Reed

$\text{♩} = 100$

図 4.4: 『Armenian Dances Part1』の編曲結果

風紋

$\text{♩} = 80$

図 4.5: 『風紋』の編曲結果

スケルツァンド

江原 大介

$\text{♩} = 100$

図 4.6: 『スケルツァンド』の編曲結果

Everyday Hero

Timothy Mahr

$\text{♩} = 126$

図 4.7: 『Everyday Hero』の編曲結果

吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 足立 正

図 4.8: 『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』の編曲結果

表 4.3: 『ディスコ・キッド』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1 ~ 4	主旋律	休符	副旋律	休符
5 ~ 8	主旋律	和声	主旋律	副旋律
9 ~ 12	主旋律	和声	副旋律	ベース
13 ~ 16	主旋律	和声	主旋律	ベース
17 ~ 20	主旋律	和声	主旋律	ベース
21 ~ 24	副旋律	和声	主旋律	ベース

表 4.4: 『吹奏楽のための「風之舞」』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1 ~ 4	主旋律	和声	副旋律	ベース
5 ~ 8	主旋律	和声	主旋律	副旋律
9 ~ 12	主旋律	和声	主旋律	副旋律
13 ~ 16	主旋律	和声	副旋律	ベース
17 ~ 20	副旋律	和声	主旋律	ベース
21 ~ 24	副旋律	和声	主旋律	ベース
25 ~ 28	主旋律	和声	副旋律	ベース
29 ~ 32	主旋律	和声	副旋律	ベース

表 4.5: 『宝島』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1 ~ 4	主旋律	和声	主旋律	ベース
5 ~ 8	主旋律	和声	主旋律	ベース
9 ~ 12	主旋律	和声	副旋律	ベース
13 ~ 16	主旋律	和声	副旋律	ベース
17 ~ 20	主旋律	和声	副旋律	ベース
21 ~ 24	主旋律	和声	副旋律	ベース
25 ~ 28	主旋律	副旋律	和声	ベース
29 ~ 32	主旋律	和声	主旋律	副旋律

表 4.6: 『Armenian Dances』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1～4	主旋律	副旋律	和声	ベース
5～8	主旋律	和声	副旋律	ベース
9～12	副旋律	和声	主旋律	ベース
13～16	主旋律	和声	副旋律	ベース
17～20	主旋律	副旋律	和声	ベース

表 4.7: 『風紋』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1～4	主旋律	和声	主旋律	副旋律
5～8	主旋律	和声	主旋律	副旋律
9～12	主旋律	和声	副旋律	ベース
13～16	主旋律	和声	主旋律	副旋律
17～20	主旋律	和声	主旋律	和声

表 4.8: 『スケルツァンド』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1～4	主旋律	和声	主旋律	副旋律
5～8	主旋律	和声	主旋律	ベース
9～12	休符	和声	休符	ベース
13～16	主旋律	和声	副旋律	ベース

表 4.9: 『Everyday Hero』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1 ~ 4	主旋律	和声	主旋律	ベース
5 ~ 8	主旋律	和声	副旋律	ベース
9 ~ 12	主旋律	和声	副旋律	ベース
13 ~ 16	主旋律	和声	主旋律	ベース
17 ~ 20	副旋律	和声	主旋律	ベース
21 ~ 24	主旋律	和声	主旋律	副旋律

表 4.10: 『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』で選択した声部選択テンプレート

小節	Primo		Secondo	
	右手	左手	右手	左手
1 ~ 4	主旋律	和声	副旋律	ベース
5 ~ 8	主旋律	和声	主旋律	ベース
9 ~ 12	主旋律	和声	主旋律	ベース
13 ~ 16	和声	和声	休符	ベース
17 ~ 20	副旋律	和声	主旋律	ベース
21 ~ 24	休符	副旋律	休符	和声

4.3 専門家による評価

本システムが編曲した譜面（図 4.1～図 4.8）と人手で編曲した譜面の楽譜と音源を用意し、ランダムな順序で聴いてもらった。曲は何度聴いても良いが、回答したら前の曲には戻らないこととした。評価していただいたのは、音楽教育学専門の方1名と、音楽大学出身で聴覚心理学の専門家1名である。2名の評価者には、

曲ごとに以下の質問に0～5点で点数付けしてもらい、その理由を自由記述で回答してもらった。

1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。
2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
4. 全体の出来は良いか。

3.の「中級」とは、ヤマハピアノグレード7～8級の曲（レパートリーコレクションズI, II [13] など）を演奏できる程度を想定している。

本システムが編曲した譜面に対する評価結果を表 4.11、人手で編曲した譜面に対する評価結果を表 4.12 に示す。表 4.11 で、問3の評価者2名の回答の中央値それぞれが4、4と最も高い一方、問4は2、3である。中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できる項目が高得点であっても、全体の出来は良くないと評価されていることがわかる。顕著な例が『スケルツァンド』で、問1、2で評価者2名とも1と評価しており、問3では評価者それぞれが5、3と評価したのに対して、問4では2名とも1と評価している。また、表 4.12 では、全ての項目に対して中央値が4を超えている。『宝島』の問2のみ評価者2名は1、0と評価しているが、これは編曲者が役割の入れ替えを行う意図があるかないか不明なため、一概に不出来であるとは言えない。

表 4.11: 本システムが編曲した譜面に対する評価結果

	問 1		問 2		問 3		問 4	
	A	B	A	B	A	B	A	B
『ディスコ・キッド』	4	5	3	4	3	5	3	4
『吹奏楽のための「風之舞」』	1	2	2	4	4	4	1	3
『宝島』	3	3	1	3	4	4	2	4
『Armenian Dances Part1』	1	3	4	5	3	3	3	3
『風紋』	3	3	3	2	4	4	2	3
『スケルツァンド』	1	1	1	1	5	3	1	1
『Everyday Hero』	2	1	2	2	2	3	2	2
『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』	1	2	1	3	5	5	1	3
中央値	1.5	2.5	2	3	4	4	2	3

表 4.12: 人手で編曲した譜面に対する評価結果

	問 1		問 2		問 3		問 4	
	A	B	A	B	A	B	A	B
『ディスコ・キッド』	5	3	5	5	4	5	4	3
『吹奏楽のための「風之舞」』	4	5	5	5	4	5	4	4
『宝島』	4	5	1	0	2	3	4	5
『Armenian Dances Part1』	5	5	5	5	5	5	5	5
『風紋』	5	4	5	4	5	4	5	4
『スケルツァンド』	4	4	4	4	5	4	3	5
中央値	4.5	4.5	5	4.5	4.5	4.5	4	4.5

4.4 考 察

以下、要件 1~3 の 3 つの観点から考察する。

4.4.1 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか

楽曲により、達成できているもの、一部達成できているもの、出来ていないものがある。達成できている例として、『ディスコ・キッド』が挙げられる。この曲では2名とも4以上と評価し、この理由として、音域が不自然な部分があるが旋律自体は残っていると回答した。また、ある程度達成できている例として、『宝島』と『風紋』が挙げられる。『宝島』では2名とも3と評価し、この理由として、おおまかには骨格となる声部残っているが、一部の旋律がなかった（24小節目からの主旋律など）り、主旋律の合いの手が消失している（2, 4小節目後半）と回答した。『風紋』も同様に2名とも3と評価し、この理由として、音自体は残されているが配置が不自然であったり、ハモリだけが残されている部分がある（4小節目Secondo左手）と回答した。一方達成できていないものは、必要な声部がない箇所が見られるという回答から、2名とも2以下と評価している楽曲がある。例えば、『吹奏楽のための「風之舞」』では1～5小節の主旋律が欠けている。これは、主旋律と副旋律がともに主旋律と同定され、副旋律が採用されたためである。『スケルツァンド』では9～15小節の主旋律が抜けている。これは、9～12は主旋律と和声と同定され、和声を採用されたためであり、13～16は主旋律を正しく同定出来ているが、4小節の後半2小節から入ってくる主旋律が採用されたためである。『吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」』では5～6小節と10～11小節の主旋律、7～16小節の伴奏やベースが欠けている。これらは、5～6小節と10～11小節の主旋律はそれぞれ副旋律、和声と同定され、7～16小節の伴奏やベースは主旋律やベース、休符と同定されている。それぞれの本来の声部も同じ役割と同定されており、本来の役割が採用されたため主旋律が消失している。

これらは、役割同定の精度と、役割同定後の声部のグループ化で異なるグループが複数存在するときの処理に問題があるために起きる事象であると考えられる。役割同定の精度は、学習量や学習方法に検討の余地があるが、4小節単位で行っていることも精度を低下させる原因であるといえる。例えば、『吹奏楽のための綺想

曲「じゅげむ」の5～6小節と10～11小節の主旋律といった短い旋律は、特徴が一般的な主旋律とは異なり、長い休符の中に細かい音符が少量存在しているか、前後で他の役割をしていることが多いため、本システムで主旋律として扱えず、副旋律や和声に識別されている。また、役割同定後の声部のグループ化では、異なる声部が同じ役割と同定されると、どちらかの声部が消失することに問題がある。特に、『スケルツァンド』の9～12小節といったソロは、1本の楽器のみが演奏しているがゆえに重要度が低いと判断され、消失するケースが多い。役割同定の精度を上げることや、役割同定後のグループ化で異なるグループが複数存在するとき、他の空いている役割に割り振るなどの考慮が必要である。

4.4.2 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができているか

楽曲により、達成できているものと出来ていないものがあり、それぞれにも差がある。達成できている例として、『ディスコ・キッド』や『Armenian Dances Part1』が挙げられる。これらの曲では2名とも3以上と評価し、この理由として、バランスよく主旋律の入れ替えがあると回答した。一方達成できていない例として、『スケルツァンド』が挙げられる。この曲は2名とも1と評価し、この理由として、同役割は存在している（1～8小節）が、入れ替えは認められない、または多くの声部が消失しており（9小節目以降）、判断不可と回答した。

人が編曲した『スケルツァンド』は、2名とも4と評価し、この理由として、基本Primoが主旋律だが12小節目以降に旋律が入れ替わっていることが認められると回答した。本システムの『スケルツァンド』で同役割を担当するか、旋律自体が抜け落ちてしまうのは、原曲の声部自体が少なく、また、4.3.1.で述べた理由から、更に声部が削られてしまい、残った声部を無理やり各パートに当てはめたためだと考えられる。

4.4.3 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか

パート間で完全に音域が逆転する現象は起きておらず、評価結果も1名が1曲2と評価したことを除くと2名とも3以上としており、全体的に演奏可能であるといえる。しかし、部分的に演奏できない箇所があったり、PrimoとSecondo間で重なる部分が多少ある。部分的に演奏できない箇所が存在する例として、『Everyday Hero』が挙げられる。この曲は1名が2と評価しており、この理由として、速いテンポで3和音ずつでの7連符（22小節目Secondo左手）は、中級程度のピアノ奏者が技術的に演奏できないと回答した。他にも似た例として、2音ずつの3連符、32分音符、5連符（『Armenian Dances Part1』の2小節目Secondo右手と10小節目Primo左手、『風紋』の16小節目）が挙げられる。また、音域が重複している例として、『スケルツァンド』の2～4小節や『Armenian Dances Part1』の3～4小節が挙げられる。これらは、音域が被っているため、演奏の際にどちらかが音を削ることとなり、1名が3と評価している。

このことから、速いテンポで複数和音で演奏する箇所は、最高音のみを演奏するなどの工夫を演奏者自身が考える必要があることが示唆される。これは、時間軸に対する音密度を考慮せず、ハモリパートも結合しているためであると考えられる。

第5章 結 論

5.1 結 論

本稿では、多人数演奏楽譜から連弾譜へ自動編曲するシステムを提案した。多人数楽譜から主旋律を残して声部を集約すること、各演奏者の役割を途中で入れ替えること、中級者2人が無理なく1台ピアノで演奏出来ることを要件とし、これらを一定程度満たすものを出力することができた。

具体的には、評価者2名が3を含めばらつきのある評価をしていることから、旋律を残して声部を集約することは、楽曲により、達成できているもの、一部達成できているもの、達成出来ていないものがあるといえる。評価者2名とも4以上と回答している曲もあれば、1と回答している曲も多いことから、各演奏者の役割を途中で入れ替えることは、楽曲により、達成できているものと出来ていないものの差があるといえる。1名が1曲2と評価したことを除くと、評価者2名とも各楽曲で3以上と評価していることから、中級者2人が無理なく1台ピアノで演奏出来ることは、全体的に達成できているといえる。しかし、速いテンポで複数和音で演奏する箇所では達成できていない。

5.2 今後の展望

要件1~3を一定程度満たすものを出力することができたとはいえ、曲によって出来にばらつきがあったり、部分的に演奏困難な箇所が発生するなど、課題は残る。

現状では各声部の役割同定の精度が十分とはいえないので、今後、役割同定の改善をしていく必要がある。そのためには、学習する曲数を増やすことや、使用する特徴量を変更・追加すること、4小節単位ではなく適切なフレーズ間で学習することが考えられる。また、現在は細かい演奏難易度指定を想定しておらず、中級程度のピアノ奏者が演奏出来ない部分が一部存在している。改善するためには、時間軸に対する音密度に対して音高の密度を下げるなどの工夫が必要である。

参考文献

- [1] Sho Onuma, Masatoshi Hamanaka : “Piano Arrangement System Based on Composers ’ Arrangement Processes”, ICMC, pp191–194, 2010.
- [2] Shih-Chuan Chiu, Man-Kwan Shan, Jiun-Long Huang : “Automatic System for the Arrangement of Piano Reductions”, 11th IEEE International Symposium on Multimedia, 2009.
- [3] Eita Nakamura, Sigeki Sagayama : “Automatic Piano Reduction from Ensemble Scores Based on Merged-Output Hidden Markov Model”, ICMC, pp.298–305, 2015.
- [4] 田中大貴, 伊藤克亘 : “自動編曲のための音楽的特性に基づく旋律クラスタリング”, 第7回情報科学技術フォーラム, pp.199–202, 2018.
- [5] 伊藤悟, 酒向慎司, 北村正 : “パートの重要度を考慮したオーケストラ譜の縮約によるアンサンブル譜の自動編曲”, 情報処理学会第75回全国大会, pp.291–292, 2013.
- [6] 山田昌尚, 杉岡一郎 : “演奏難易度を考慮したアンサンブル楽曲の編曲”, コンピュータ&エデュケーション, pp.101–106, 2006.
- [7] Shunya Ariga, Satoru Fukayama, Masataka Goto : “Song2Guitar: A Difficulty-aware Arrangement System for Generating Guitar Solo Covers from Polyphonic Audio of Popular Music”, ISMIR, pp568–574, 2017.

- [8] 松原正樹, 岡本紘幸, 佐野智久, 鈴木宏哉, 延渾志保, 斉藤博昭: “Score Illuminator: スコア色付けによるオーケストラスコアリーディング支援システム”, 情処学論, pp.2937-2948, 2009.
- [9] Alia Al Kasimi, Eric Nichols, Christopher Raphael: “A Simple Algorithm for Automatic Generation of Polyphonic Piano Fingerings”, ISMIR, 2007.
- [10] MusicXML. <https://www.musicxml.com/>
- [11] musicalion. <https://www.musicalion.com/en>
- [12] Musescore. <https://musescore.com/dashboard>
- [13] レパートリーコレクションズ. https://psta.jp/topics/lp/repertory_collection/

謝 辞

北原鉄朗教授には、本研究を進めるにあたり、手厚いご指導をいただきました。深く感謝いたします。また、本システムの評価をするにあたり、専門家として貴重なご意見をくださった森尻有貴さん、饗庭絵里子さんに感謝いたします。

ご協力して頂いたすべての方々に感謝いたします。

付録A 評価シート

本章では、専門家2名に記入していただいた評価シートを示す。

評価記入シート

日本大学 北原研究室 4年 島村 美羽

はじめに

私たちは、多人数演奏楽譜から連弾譜への自動編曲を可能とするシステムの開発をしています。これから、システムの評価に使用するためのアンケートを取らせていただきます。

評価方法

人が編曲した連弾譜と本システムが編曲した連弾譜（16～32小節）が計14曲あります。曲名部分から動画に飛べますので、上から順に動画を視聴して評価をしていただきます。同じ内容のPDFや原曲の動画及びPDFも用意していますが、確認は任意です。

同じ曲名がありますが、編曲内容は異なりますので、それぞれ評価をお願いします。動画では、自動演奏の音と楽譜の映像が流れます。1曲聴くごとに、以下の項目を5点満点で採点していただきます。3の「中級」とは、ヤマハピアノグレード7～8級の曲（[レバートリーコレクション](#)（I, II）など）を演奏できる程度を想定しています。何度聴いても良いですが、回答したら前の曲には戻らないでください。

1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。
2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

記入欄

1. [宝島](#) (PDF) [原曲](#) (PDF)

- 1.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：4

理由：Primoに主旋律、Secondにベースという基本的な流れで全体が構成されている。ところによっては、Primoの右手を引き立てるように演奏しないと、おそらくメロディラインがバランス的には埋もれる可能性がある。

- 1.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：1

理由：Primoが主旋律、Secondが伴奏の作りになっており、途中で入れ替えは起きていない。

- 1.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：2

理由：拍やリズムの面から、合わせるのが難しいかと思う（特にグレード7レベルでクラシック中心に演奏してきた人の場合）。Secondに少しレベルが上の人を置けば可能かと思う。

- 1.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由にお願ひします。

点数（0～5）：4

理由：B.9以降のPrimoの左手とSecondの右手のシンクロが演奏上は難しいと見えるので、（音楽的には良いが）演奏可能なレベル設定を考えた時、難易度が上がると思う。

2. [ディスコ・キッド](#) (PDF) [原曲](#) (PDF)

- 2.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：4

理由：旋律の一部の音域設定に少し不自然な部分がある。

- 2.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：3

理由：入れ替えというよりは、一緒に旋律を演奏する箇所が多く設けられている。最後の部分はSecondに主旋律があるので入れ替えと判断した。

- 2.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：3

理由：レベル的に演奏可能な長さで難易度であると思う。

- 2.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由にお願ひします。

点数（0～5）：3

理由：和音の展開型が同一で演奏される部分が多く（特に中間部）、やや単調な印象を受ける。

3. [吹奏楽のための「風之舞」](#) (PDF) [原曲](#) (PDF)

- 3.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：4

理由：ベースの音配置やリズムが弱いところが部分的にある。

- 3.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : Primo、Second共に主旋律と伴奏の役割をもつ部分が担保されている。

- 3.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 4
理由 : 手指の体力があれば演奏できそう。Secondは跳躍が多いので手が小さい子供の場合は難易度が上がると思う。

- 3.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 4
理由 : 原曲の雰囲気重視の場合は、Secondのバスの展開に少し検討の余地がある気がした。

4. [スケルツァンド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 4.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 1
理由 : 旋律の一部が消失している。

- 4.2. 各演奏者の役割 (主旋律や伴奏など) を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 1
理由 : Primo、Secondの両方が旋律を演奏するなど、同役割はあるが、入れ替えの手法ではないと判断した。

- 4.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 音域、リズムなどが平易なため、十分演奏可能。

- 4.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 1
理由 : 旋律の抜け落ちと、副旋律が考慮されていない点、編曲時のバスの改定の面から改善の余地のある作品。

5. [アルメニアンダンス Part1 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 5.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 1
理由 : 旋律の一部が消失している。

- 5.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 4
理由 : PrimoとSecondの両方に主旋律が現れるが、原曲の担当楽器の音域を考慮すると、ピアノ編曲の際の音域は検討しても余地があるかもしれない。

- 5.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 3
理由 : 全体のレベルとしては問題ないが、重音の三連符と32分音符の部分は、困難なので、単音にすれば演奏可能だと思う。

- 5.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 3
理由 : 旋律の移行性はよくできているが、原曲からの旋律の一部が消失している。

6. [風紋 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 6.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 副旋律も再現されている。

- 6.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 主旋律のPrimoとSecondの入れ替え自体は少ないが、副旋律が両奏者間で入れ替えられていたり、左右の手で移行が見られる。

- 6.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 5(4)
理由 : B.17のPrimoが演奏の方はトリルがあり、楽譜の方はないが、トリルなしなら5、ありなら4と判定。

- 6.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 5
理由 : 主旋律、副旋律、低音の動きもよく編曲へ再現されている。

7. [Everyday Hero \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

7.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 2
理由 : ベースの音域設定や旋律の配置に検討の余地があると思うため、本来の役割が十分に生かされて編曲されているとは言い難い。バスの一部が消失している。

7.2. 各演奏者の役割 (主旋律や伴奏など) を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 2
理由 : Primo、Second共に主旋律があるが、バスラインの要素が全体的に少ないため、バスの役割の入れ替えはほとんど見られない。

7.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 2
理由 : 全体的には平易であるが、部分的に不可能な箇所が見受けられる。例えば、B.22のSecond左手は困難であり、Primoの3度の重音もこのテンポだと困難である。

7.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由にお願ひします。

点数 (0~5) : 2
理由 : Primo、Second共に、片手が休符になっている部分は、原曲にある要素を追加するなど検討の余地がある。演奏のしやすさ、という観点からも全体のバランスが少々悪いと思う。

8. [ディスコ・キッド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

8.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 5
理由 : よく反映されているが、逆に余計な要素が気になる (B.8までのSecondの右手)。

8.2. 各演奏者の役割 (主旋律や伴奏など) を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 両方の奏者に旋律、伴奏の要素がよく出てきている。特にB.8-9と

B.16-17の移行は連弾らしくとても良いと思う。

- 8.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 4

理由: 冒頭部は16分音符を合わせるのが難しいと思う。

- 8.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由にお願ひします。

点数 (0~5) : 4

理由: 好みの問題もあると思うが、B.9以降はよく構成されているのにたいし、B.8までのSecondの右手が他の編曲方法であれば楽曲の良さがもつと伝わると思う。

9. [スケルツェンド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 9.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 4

理由: 骨格はよく残されているが、逆に要素が削ぎ落とされすぎている印象を受ける。

- 9.2. 各演奏者の役割 (主旋律や伴奏など) を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 4

理由: Primoに旋律が多く現れるが、入れ替え自体は認められる。

- 9.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 5

理由: 平易なため可能。

- 9.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由にお願ひします。

点数 (0~5) : 3

理由: 連弾としての編曲というより、ソロ曲への編曲に近い印象を受ける。特にPrimoはほぼ片手としての機能しかなく、同レベルの演奏者2名が演奏する想定曲ではないと思う。演奏者レベルを下げるなら、Primoの片手部分を両手で演奏するように分化させる方が良い印象を受ける。

10. [アルメニアンダンス Part1 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 10.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 5

理由：旋律も伴奏もよく再現されているが、音域が近い部分で旋律と副旋律が演奏される部分は、演奏の際に気をつけないと主旋律が伝わりにくい恐れがある（例：B.13）。

- 10.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：5

理由：PrimoとSecondの呼応関係もよく作られていると思う。

- 10.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：5

理由：技法的にも無理のない編曲であると思う。

- 10.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：5

理由：ピアノスティックな編曲であると思うが、10.1に記述した点に加え、例えば、B2に見られるような、左右の手で主旋律を受け渡す際、左手の首に主旋律の一部である記号を書き添えた方が良いと思う。

11. [宝島 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 11.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：3

理由：逆にAbstractのみ、という印象を受け、この楽曲の横の流れが反映されていないように思う。また、一部の重要な旋律が抜け落ちている。

- 11.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：1

理由：副旋律の入れ替えは多少見られるが、全体的に役割の入れ替えが有機的に取り入れられていない。

- 11.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：4

理由：両者が同じ音をオクターブ違いで演奏する箇所などは合わせるのが少々難しいと思われる部分もある。全体的には平易。

- 11.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 2
理由：連弾の良さを生かした編曲とは言い難い。和音の展開形の設定や、旋律の配置、オブリガードの入れ方などに課題が残ると考える。

12. [風紋 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

12.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 3
理由：旋律もベースも音自体は保持されているが、編曲後の配置に課題を感じる。

12.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 3
理由：入れ替えは認められるが、両方で旋律、または伴奏の両方を奏でる部分が多く、入れ替えの良さはさほど生かされていないように感じる。

12.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 4
理由：全体的には難易度は高くないが、B.16は厳しいと考える。

12.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 2
理由：連弾の編曲手法として、2名が同一の旋律を別の（または同一の）伴奏形態で演奏している部分が多いのが気になる。また、B5のアウトタクトからのメロディの配置は再検討が必要だと思う。

13. [吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

13.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 1
理由：旋律の一部が消失している。

13.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 1
理由：原曲の楽器編成と構造の良さが、ピアノ編曲へ生かされていない。B19を除き、連弾的な演奏者の役割の移行の良さがほとんど見られない。

13.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

- | |
|--------------------------|
| 点数 (0~5) : 5 |
| 理由 : 難易度としては十分演奏可能と思われる。 |
- 13.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。
- | |
|---------------------------------------|
| 点数 (0~5) : 1 |
| 理由 : 連弾の楽譜というより、四声部の楽譜になっている印象を強く受ける。 |
14. [吹奏楽のための「風之舞」\(PDF\)](#) [原曲\(PDF\)](#)
- 14.1. 楽曲の骨格となる部分(主旋律やベース)が残されているか。
- | |
|---|
| 点数 (0~5) : 1 |
| 理由 : 旋律の一部が消失しており、必要な旋律やラインを担当している声部がない箇所が見られる。 |
- 14.2. 各演奏者の役割(主旋律や伴奏など)を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
- | |
|--|
| 点数 (0~5) : 2 |
| 理由 : 一部に移行が見られるが、ほとんど演奏者間での役割の良さが生かされていない。 |
- 14.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
- | |
|--|
| 点数 (0~5) : 4 |
| 理由 : 音やリズムの複雑さなどはあまり難しくないが、弾きにくそうな楽譜という印象を受けた。 |
- 14.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。
- | |
|---|
| 点数 (0~5) : 1 |
| 理由 : 連弾としての良さがあまり生かされていない印象を受ける。要素を音域ごとにバラただけで構成された印象を受け、副旋律の兼ね合いなどが考慮されていないように思った。 |

ご協力ありがとうございました。

評価記入シート

日本大学 北原研究室 4年 島村 美羽

はじめに

私たちは、多人数演奏楽譜から連弾譜への自動編曲を可能とするシステムの開発をしています。これから、システムの評価に使用するためのアンケートを取らせていただきます。

評価方法

人が編曲した連弾譜と本システムが編曲した連弾譜（16～32小節）が計14曲あります。曲名部分から動画に飛べますので、上から順に動画を視聴して評価をしていただけます。同じ内容のPDFや原曲の動画及びPDFも用意していますが、確認は任意です。

同じ曲名がありますが、編曲内容は異なりますので、それぞれ評価をお願いします。動画では、自動演奏の音と楽譜の映像が流れます。1曲聴くごとに、以下の項目を5点満点で採点していただけます。3の「中級」とは、ヤマハピアノグレード7～8級の曲（[レパートリーコレクションズ](#)（I, II）など）を演奏できる程度を想定しています。何度聴いても良いですが、回答したら前の曲には戻らないでください。

1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。
2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

記入欄

1. [宝島](#) (PDF) [原曲](#) (PDF)

- 1.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：5

理由：曲やパートの同定が十分に可能

- 1.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：0

理由：特に入れ替わりはないように見える。一貫して、プリモが主旋律、セコンドが伴奏を担っている。

- 1.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：3

理由：全体的に難易度は高い。特にプリモが難しく、1ページ目の和音を両手で弾く部分は、両手が微妙に違うため、かなり練習を要すると思う。また、同じくそれ以降のプリモは右手と左手のリズムとの同期がほぼない

ので難しいと思う。ただ、かなり練習すれば中級者でも、もう少しゆっくりのテンポにすれば弾けないわけではない。28小節目のセコンドの右手4拍目の和音は1オクターブを超えており、おそらくアルペジオにしないと弾けない。

- 1.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 5

理由：演奏難易度が高い点を除けば、曲としてきちんと成立していると思う。雰囲気も維持されており、大きな問題点はない。プリモの左手は、もう少し和声感を出すために使い、セコンドがベースとリズムを担当するような役割分担があると難易度も下がってよいと思う。

2. [ディスコ・キッド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 2.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 5

理由：曲やパートの同定が十分に可能

- 2.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 4

理由：何とも言えない。バランスよく主旋律と伴奏に分かれていると思うが、原曲そのものが音域による役割分担というより、同じようなバランスの曲であるために、わざわざ役割を入れ替えたということではないようにも思う。

- 2.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 5

理由：問題なく演奏可能だと思う。

- 2.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 4

理由：13-16小節目にかけては、プリモの両手とセコンドの右手がオクターブ関係で同じ和音を弾いている。生ピアノで弾くことを考えると、倍音が鳴りまくって響きが割れてしまわないだろうか心配になった。また、ベースもおそらく目立たない。17-20小節目の旋律部分（ソーラーシーレ）は、原曲の1オクターブ上と下になっているためか、ちょっと雰囲気が変わっているように感じた。

3. [吹奏楽のための「風之舞」 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 3.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 曲やパートの同定が十分に可能

- 3.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : プリモもセコンドもバランスよく楽しめるようになってきていると思う。

- 3.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 5
理由 : 問題なく演奏可能だと思う。

- 3.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 4
理由 : 連続性を維持した方がよさそうと思われる部分でときどき連続性に欠けている以外は、雰囲気も維持されていてよいと思う。例えば、25小節目のプリモの右手に音がないとか30小節目のプリモの左手に音がないとかは、連続性がないので少々不自然になってしまう気がした。30小節目は31小節目でメリハリを出すためだとすれば、それはそれでありかも知れないが、セコンドの右手も31小節目で同期させているので、その効果は維持されそう。

4. [スケルツェンド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 4.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 1
理由 : 9-15小節目の途中まで、主旋律がない。11-12小節目はベースはあるが、和声的におかしい。

- 4.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 1
理由 : 1-8小節目までは、役割分担が同程度という印象だが、それ以降はそもそも主旋律がなく、評価できない。

- 4.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 3
理由 : それぞれの難易度は難しくない。しかし、プリモの左手とセコンド

の右手が重なっている音がしばしばある。例えば、2-4小節目など。

- 4.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 1

理由 : 9-15小節目に、主旋律がない。プリモとセコンドの分割が上手くいっておらず、しばしば同じ音が同時に割り当てられている。
--

5. [アルメニアンダンス Part1 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 5.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 3

理由 : ベースの音そのものはあるが、原曲にあるバスクラやバスーンのロングトーンがなくなってしまっているため、曲の雰囲気はかなり変わってしまっている。ピアノは音が減衰してしまうため、余計にそれが目立つ。また、主旋律は残されているものの、原曲とはオクターブ関係が異なっているため、これもまた雰囲気を少し変えてしまっている。
--

- 5.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 5

理由 : 上手く交互に主旋律が割り当てられていると思う。

- 5.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 3

理由 : 3-4小節目でプリモの左手とセコンドの右手が重なっている。2小節目のセコンドの右手と10小節目のプリモの左手はおそらく人間にはあのテンポで弾けない。

- 5.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 3

理由 : 原曲を知っていると違和感があるが、知らなければちょっとベースが寂しいなと思う程度ではないかと思った。

6. [風紋 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 6.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数 (0~5) : 4

理由 : 1小節目で第3音が省略されており、和声感が不自然になっている。9-10小節目のセコンドの右手にアルトサクソパートがあるが、途中でなくなってしまう。各演奏者の役割にも通じるところではあるが、11小節目
--

からテナーサクソパートが途中から現れる。一方で、プリモの左手は何もなく、もったいない感じがする。

- 6.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：4

理由：あまり入れ替わりはない。ただし、バランスはよいと思う。しかし、2.2にも書いた通り、原曲のバランスが維持されているというイメージである。

- 6.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：4

理由：問題なく演奏可能だと思うが、譜面上の問題としては、セコンドの14小節目、中声部は下段に書くより上段に書く方がよいと思う。

- 6.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：4

理由：細かいところを見ると、旋律が切れてしまっていたりするが、原曲をあまりよく知らなければ、気が付かないと思われる程度である。

7. [Everyday Hero \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 7.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：1

理由：1-4小節目にかけて、フルート、オーボエ、クラリネットのパートがなくなっている。また、同小節目間のセコンドの右手にある主旋律の重要な音（3小節目の1拍目のレ）がオクターブ下にあらわれてしまうため、旋律の概形が変化してしまっている。各パートの旋律の音はおおよそ残っているが、概形が変化している部分が多く、楽曲としての印象が維持しきれいていない部分がある（12小節目のプリモの右手など）。

- 7.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：2

理由：何とも言えない。楽曲の途中で入れ替えようとした結果、上記のようにパートの混同が発生しているように思う。入れ替わっているというより、プリモとセコンドがそれぞれ主旋律っぽいものと伴奏っぽいものを同時進行で弾いている感じ。

- 7.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：3

理由：特に演奏者間の干渉はないが、個々の難易度が高い。22小節目のセコンドの左手は、人間には演奏不能だと思う。

- 7.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：2

理由：最初の伴奏部がなくなっていることや、旋律概形が維持できていないために、原曲にとって重要な要素に変化が生じてしまっている。原曲が同定できないほどではないが、違和感は強い。

8. [ディスコ・キッド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 8.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：3

理由：残っているかどうかと問われると残っているが、余計なものがかかり付け足されている。1-7小節目にかけてセコンドの右手にトリルのようなものと左手にいくつか原曲に存在しない音があり、曲の印象が大幅に変わっている。8小節目以降は、主旋律やベースが原曲どおりに存在し、印象も維持されている。

- 8.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：5

理由：ときどき入れ替わっているのが明確に分かる。バランスもよいと思う。

- 8.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：5

理由：問題なく演奏可能だと思う。

- 8.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：3

理由：1-7小節目とそれ以降でかなり出来が違うため評価に迷うところである。前半と後半で分けてよければ、1-7小節目が1で、それ以降は5といったところである。

9. [スケルツァンド \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

- 9.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：4

理由：全体的にきちんと残っているが、12小節目の最低音が、本来E ♯

- | |
|------------------------------------|
| (あるいはB♭管だからD?) であるべきところ, E♭になっている。 |
|------------------------------------|
- 9.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
- | |
|--|
| 点数（0～5）：4 |
| 理由：基本的にプリモが主旋律，セコンドが伴奏のスタイルだが，12小節目以降にセコンドに主旋律が登場する。 |
- 9.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
- | |
|--|
| 点数（0～5）：4 |
| 理由：プリモの左右の手への割り当てが，楽譜の上段と下段にあるとおりだとすると少々弾きづらい。また，10小節目のセコンドの右手4拍目のE♭は楽譜通りに弾くと，プリモの左手と干渉する。ただし，このような干渉は，ときどき4手連弾用に作曲された楽曲でも存在するので大きな問題ではない。 |
- 9.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。
- | |
|---|
| 点数（0～5）：5 |
| 理由：曲の印象は維持されており，特に問題はないと感じた。12小節目の最低音の間違いは単なる記譜のミスだろうか・・・ |
10. [アルメニアンダンス Part1 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)
- 10.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。
- | |
|---|
| 点数（0～5）：5 |
| 理由：曲やパートの同定が十分に可能。3小節目のプリモの右手の4拍目だけ，原曲ではDなので，少し気になった。 |
- 10.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。
- | |
|-------------------------------------|
| 点数（0～5）：5 |
| 理由：ときどき入れ替わっているのが明確に分かる。バランスもよいと思う。 |
- 10.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。
- | |
|------------------|
| 点数（0～5）：5 |
| 理由：問題なく演奏可能だと思う。 |
- 10.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 5
理由 : 10.1で書いた通り, 3小節目のプリモの右手の4拍目が気になった以外は, 原曲の印象も維持されておりよいと思った。

11. [宝島 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

11.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 3
理由 : 2小節目後半および4小節目後半に存在するはずの主旋律の合いの手がなくなっている。24小節目後半から始まるはずのアルトサクソによる主旋律がなくなっている。

11.2. 各演奏者の役割 (主旋律や伴奏など) を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数 (0~5) : 3
理由 : 基本的にプリモが主旋律を担当している。主旋律がところどころなくなっているので、入れ替わりがほぼない。ときどきプリモとセコンドの両方が主旋律と伴奏を担当する部分 (28-31小節目など) があり、それは入れ替わりと考えることもできるかも知れない。

11.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数 (0~5) : 4
理由 : ところどころ干渉しそうなところがあるが、何とかなと思う。ただし、24小節目は完全に干渉するので、非常に弾きづらいと思う。個々の演奏そのものは問題なくできると考えられる。

11.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数 (0~5) : 4
理由 : ところどころ主旋律が欠けているが、大きく印象が変化しているわけではないため、出来はよい方だと思う。

12. [風紋 \(PDF\)](#) [原曲 \(PDF\)](#)

12.1. 楽曲の骨格となる部分 (主旋律やベース) が残されているか。

点数 (0~5) : 3
理由 : 4-8小節目まで、主旋律がセコンドの左手に存在しているが、原曲にあるようなフルートの高音での主旋律がないため、伴奏から上手く浮き出ることができていない。19-20小節目にあるはずのホルンとトロンボーンのパートがなくなっている。4小節目のセコンドの左手にある2拍目付近は、ファソラファではなくドレミレである方が、主旋律を残すことになると思う。

- 12.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：2

理由：入れ替わりがあるというよりは、プリモとセコンドがそれぞれに主旋律と伴奏を同時進行で演奏しているという印象。

- 12.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：4

理由：16小節目のセコンドは中級レベルでは弾ける気がしない。

- 12.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：3

理由：主旋律の欠けが気になる。また、主旋律そのものはあっても、伴奏との高低関係が上手くいっていない印象がある。

13. [吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」\(PDF\)](#) [原曲\(PDF\)](#)

- 13.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：2

理由：主旋律や伴奏が度々なくなっている。5-6小節目、10-11小節目は主旋律がない。7-16小節目に欠けてはベースなど伴奏が一部ない。

- 13.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：3

理由：プリモの左手が、主旋律と伴奏を行ったり来たりしている。あとは、13.1に書いた通り、主旋律や伴奏が度々なくなってしまうので、何とも言えない。また、原曲がそもそも旋律の役割が大きく、あとはリズムパートという印象の曲なので、このくらいの入れ替わりで妥当なのかなと思う。

- 13.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：5

理由：問題なく演奏可能だと思う。

- 13.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：3

理由：諸々欠けているのが気になる。

14. [吹奏楽のための「風之舞」\(PDF\)](#) [原曲\(PDF\)](#)

14.1. 楽曲の骨格となる部分（主旋律やベース）が残されているか。

点数（0～5）：2

理由：1-5小節にかけてあるはずの金管楽器による主旋律がない。5-7小節目にかけてあるはずのテナーサクソフーンやホルンによる旋律がない。15-18小節目はリズムパートとして重要なホルンなどの音がないので原曲と印象が少し変わっている。

14.2. 各演奏者の役割（主旋律や伴奏など）を楽曲の途中で入れ替えることができるか。

点数（0～5）：4

理由：ときどき役割が入れ替わっているが、14.1に指摘したとおり、ところどころ主旋律がなかったり、伴奏として重要な音がないので、入れ替わっているというより、ただないなという印象になってしまう。ただ、存在しているところではそれなりのバランスで入れ替わりが発生していて、各演奏者が楽しめると思う。

14.3. 中級程度の演奏者2人がピアノ1台で無理なく演奏できるか。

点数（0～5）：4

理由：プリモの右手にある連続する2音程などは弾きづらいとは思いますが何とか弾けるかも知れない。

14.4. 全体の出来は良いか。また、理由とともに気になる点があれば自由をお願いします。

点数（0～5）：3

理由：主旋律や伴奏パートがところどころ欠けるのが気になる。

ご協力ありがとうございました。